

SCOPING PAPER

CIRCULAR ECONOMY

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends in den Bereichen Circular Economy

Lineare Produktions- und Konsummuster führen zu einer stetig ansteigenden Menge an Abfällen bei kontinuierlich steigendem Bedarf an Primärrohstoffen und Energie. In einer Kreislaufwirtschaft werden Material- und Produktionskreisläufe durch Wiederverwendung und Einsatz von rezyklierten Materialien geschlossen. Optionen sind einerseits die Verlängerung von Produktlebenszyklen und andererseits die Entwicklung von technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Konzepten zur Gewinnung und Nutzung von Nebenproduktströmen und Sekundärrohstoffen. Ziel muss die Maximierung der Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen sein.

Die für den Bereich Circular Economy relevantesten Trends sind:

- (1) Abfall als Ressource:** Abfall wird zunehmend als wertvolle Ressource genutzt, um die Abhängigkeit Europas von Rohstoffimporten zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von Technologien für die Energiewende. Das gezielte Recycling von Produkten wie Verpackungen, Elektrolyseurkomponenten, PV-Paneelen und Batterien trägt dazu bei, den Importbedarf zu verringern. Im Fokus steht die Weiterentwicklung von Sammlung, Sortierung und Recyclingverfahren, um aus diesen Produktgruppen Sekundärrohstoffe effizient zurückzugewinnen.
- (2) Safe and Sustainable by Design (SSbD):** Materialien werden zunehmend nach dem SSbD-Prinzip entwickelt, das Sicherheit, Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg priorisiert. Auch die Entwicklung und der Einsatz von Sekundärrohstoffen kann von der Anwendung dieses Ansatzes profitieren, da Funktionalität, Sicherheit sowie wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit wichtige Entscheidungskriterien für den Einsatz von Sekundärrohstoffen sind. Design-to-Recycle wird zum zentralen Konzept, um die Rückgewinnung und Wiederverwertung von Sekundärrohstoffen aus Produkten und Technologiekomponenten zu erleichtern.
- (3) Richtlinien im Kunststoffrecycling:** Strengere Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen (von ca. 31% in 2020 auf 55% bis 2030) machen eine Weiterentwicklung von Sammlung, Sortierung und Recyclingverfahren notwendig. Weiters sind alternative Produktionspfade für (Sekundär-) Kunststoffe unumgänglich, um die fossile Ressourcennutzung zu minimieren trotz einer erwarteten massiven Zunahme der Kunststoffproduktion (aktuelle Schätzungen gehen von einer Vervierfachung der Kunststoffherzeugung in der EU bis 2050 aus).
- (4) Recycling von Energietechnologiekomponenten:** Der steigende Bedarf an kritischen Rohstoffen, Metallen und Mineralien für Batterien, PV-Module, Elektrolyseure und Elektromotoren (z.B. Permanentmagnete) macht effiziente Recyclingverfahren zur Schlüsselstrategie für Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Die Entwicklung neuer Technologien zur Rückgewinnung seltener Metalle und die Etablierung funktionaler Sekundärrohstoffmärkte sind zentrale Trends, um Versorgungsrisiken sowohl wirtschaftlicher als auch ökologischer und sozialer Natur zu minimieren.
- (5) Regulatorischer Rahmen:** Recyclingquoten sind auf EU-Ebene für Kunststoffverpackungen sowie Batterien bereits vorgesehen. Ab dem Jahr 2030 treten zudem Vorgaben für den Einsatz von Sekundärrohstoffen in Batterien und Akkumulatoren in Kraft. Diese Quoten gelten für Nickel, Kobalt und Lithium. Vielfach stellt der regulatorische Rahmen jedoch auch eine Herausforderung für den Einsatz von Sekundärrohstoffen dar, wenn es um die Einhaltung von technischen Normen und gesetzlichen Vorgaben geht (z.B. Lebensmittelkontaktmaterialien).

2. High-Potential Technologien und Innovation im Bereich Circular Economy

In Kreislaufwirtschaftsprozessen kommen eine Vielzahl von Trenn-, Umwandlungs- und Aufbereitungsverfahren zum Einsatz, wodurch die Technologievelfalt groß ist. Entscheidend wird es sein, dass zukünftige Technologieketten folgende Eigenschaften mit sich bringen:

- Möglichst direkte Einsetzbarkeit von komplexen Ausgangsstoffen wie z.B. dickflüssige Suspensionen, partikuläre Systeme, Multi-Komponenten Reststoffströmen
- Selektive Trennung von Komponenten aus Multi-Komponentenströmen (Sortierung, selektive Trennung von wertvollen Einzelkomponenten; in-situ Produkttrennung aus Prozessgemischen, Membranverfahren)
- Kontinuierliche Prozesse, die eine nahtlose Integration mit vor- und nachgelagerten Prozessschritten ermöglichen, um die verbleibenden Reststoffe effizient weiterzuverarbeiten, insbesondere nach der Trennung wertvoller Komponenten
- Geringe Komplexität, um eine einfache Integration in bestehende Systeme zu ermöglichen und das Verfahrensrisiko zu minimieren
- Intelligente Mess- und Steuersysteme (KI gestützt wo nötig und sinnvoll)
- Optimierter Stoff- und Energietransport unter nachhaltigen Bedingungen, wobei nicht unbedingt schnellere Prozessabläufe erforderlich sind, sondern Technologien, die beispielsweise das Potenzial haben, Verweilzeiten langsamer, biologischer Prozesse zu verkürzen

Beispiele für diese Technologie-Eigenschaften sind in sämtlichen Branchen zu finden, von Kunststoff-, Textil-, Metallrecycling bis hin zum Recycling biobasierter Stoffe und der Wertschöpfungssteigerung biogener Reststoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Basierend auf den allgemeinen Trends und den oben genannten Anforderungen lassen sich folgende High-Potential-Technologien und Innovationen beispielhaft identifizieren:

- (1) Intelligente Objektsortierung im Kunststoffrecycling:** Eine präzise Sortierung der komplexen Reststoffströme im Kunststoffrecycling ist entscheidend, um die sortierten Stoffe den richtigen Verwertungswegen zuzuführen. Hier ist eine intelligente KI unterstützte Steuerung wichtig, sowie eine einfache Verschaltung mit den nachgelagerten Prozessströmen, um die anfallenden Volumina effizient zu verarbeiten.
- (2) Verarbeitung komplexer dickflüssiger Suspensionen** mittels neuer Reaktortechnologien: In der Verarbeitung von komplexen Reststoffen, wie z.B. Lebensmittel, biogene Reststoffen, Textilien oder Abwasser, stellt die Komplexität der Medien eine erhebliche Herausforderung dar. Aufwendige Auftrennung, Materialtrocknung und anschließende Verdünnung erhöhen den Energie- und Ressourcenverbrauch. Zukünftig werden Technologien erforderlich sein, die in der Lage sind, Slurry-Reststoffströme direkt und kontinuierlich zu verarbeiten, während gleichzeitig wertvolle Stoffe, wie bei der Hydrolyse oder Trennung, effizient abgetrennt werden. Diese Innovationen ermöglichen eine deutlich ressourcenschonendere und energieeffizientere Reststoffverwertung.
- (3) Energieeffiziente Rückgewinnung von Wertstoffen mittels Membrantechnologien und selektiver Trennung:** Die energieeffiziente Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen und Abwasser, insbesondere aus Mischabfällen wie Batterien, Schrott und Abwasser, ist eine zentrale Herausforderung. Die selektive Trennung von kritischen Rohstoffen erfordert kostengünstige und effiziente Verfahren. In diesem Kontext werden Membranverfahren und elektrochemische Technologien eine Schlüsselrolle spielen.

3. Hauptforschungsfragen im Bereich Circular Economy

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs Circular Economy sollen Projekte entwickelt werden, die sich mit folgenden Forschungsfragen befassen:

- Wie können diese Prozesse energie- und ressourceneffizient betrieben werden? Kreislaufwirtschaftsprozesse haben viel komplexere Ausgangsstoffe als traditionelle Verfahren, auf Basis von Kohlenwasserstoffen oder anderer, in großer Reinheit verfügbarer Rohstoffe. Die selektive Abtrennung von Wertstoffen ist dabei essentiell, um in möglichst wenigen Prozessschritten reine Wertstoffe aus komplexen Medien zu erhalten. Je selektiver Wertstoffe aus Gemischen in einem Prozessschritt abgetrennt werden können, umso geringer ist der Chemikalien- und Energiebedarf für den Gesamtprozess, und umso wirtschaftlicher können zukünftige Verfahren agieren.
- Wie können effiziente und resiliente Wertschöpfungsnetze gestaltet werden, die eine optimale (kaskadische) Nutzung von Wertstoffen ermöglichen? Wie können parallele Wertschöpfungspfade unter Ausnutzung der entstehenden Synergien entwickelt und implementiert werden?
- Für welche Substrate ist eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft möglich und wie kann die Implementierung von Aufbereitungsschritten im Gesamtkontext zu klimapositiven Auswirkungen und einer Verbesserung der gesamten Umweltbilanz führen?
- Wie können Chemikalien und Betriebsmittel in Kreislaufwirtschaftsprozessen gemäß den Prinzipien der Grünen Chemie optimiert werden, um den gesamten Lebenszyklus der zirkulierten Produkte nachhaltig und umweltverträglich zu gestalten?
- Wie können intelligente Logistiksysteme die Zusammenarbeit lokaler Akteure optimieren, um regionale Wertschöpfungsketten und -netze in der Kreislaufwirtschaft effizient und nachhaltig zu gestalten?
- Wie viele Produktzyklen sind in der Kreislaufwirtschaft für verschiedene Produkte maximal möglich, und welche Auswirkungen haben wiederholte Recyclingprozesse auf Materialeigenschaften, Qualität und Nachhaltigkeit?
- Wie können ökobilanzielle, wirtschaftliche und soziale Aspekte in der Bewertung innovativer Kreislaufwirtschaftsprozesse integriert werden, um eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsperformance (SSbD) zu gewährleisten?

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Die folgenden Inhalte und Branchen liegen außerhalb des Fokusbereichs des Innovation Hubs:

- Abgegrenzte CCU Pfade: CCU-Technologien, die sich ausschließlich auf die CO₂-Abscheidung und die Synthese von CO₂ (z. B. in Verbindung mit H₂ zu kurzlebigen chemischen Produkten) konzentrieren, sind nicht Teil des NEFI Innovation Hubs Circular Economy sondern werden im Rahmen des NEFI Innovation Hubs CCUS behandelt

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub Circular Economy erwartet Überschneidungen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- CCUS sowie CO₂-neutral Gase & Wasserstoff: Am Ende einer kaskadischen Rohstoffnutzung (Downcycling) erfolgt oft die thermische Verwertung, bei der CO₂ freigesetzt wird. Zur CO₂-Neutralität muss dieses CO₂ gefasst und ggf. mit H₂ zu chemischen Produkten synthetisiert werden. Dies führt zu komplexen Produktionskreisläufen mit Überschneidungen zu den Hubs CCUS und CO₂ Neutral Gases & Hydrogen. Ebenso gibt es Überschneidungen bei der Nutzung von CO₂ aus der Luft als Rohstoff für Kreislaufwirtschaftsprozesse, wie etwa der Carboxylierung organischer Substrate.
- Industrial Symbiosis: Ziel der industriellen Symbiose ist u.a. die Kooperation von zwei (oder mehreren) Unternehmen zum Austausch von Energie, Materialien und/oder Nebenprodukten. Auch ein Abfallstrom des einen Unternehmens kann zum Materialinputstrom des anderen werden. Daher ist eine Circular Economy ohne Nutzung der Vorteile der industriellen Symbiose nicht möglich und eine Überschneidung der Hubs Industrial Symbiosis und Circular Economy gegeben.
- Elektrifizierung and Energieeffizienz: Überschneidungen ergeben sich hier v.a. im Bereich der Energieversorgung und des Energiemanagements der zu entwickelnden Kreislaufwirtschaftsprozesse unter Maßgabe der größtmöglichen Energieeffizienz. Zudem ist bei zahlreichen Recyclingprozessen Strom die Hauptenergiequelle (z.B. Sortierung, elektrochemische Verfahren). Es gilt zu prüfen, inwieweit dies im Bereich der Elektrifizierung der Industrie eine Rolle spielt, bzw. welche systemische Rolle Kreislaufwirtschaftsprozesse übernehmen können.

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AEE – Institut für Nachhaltige Technologien

Bettina Muster-Slawitsch

Leiterin der Forschungsgruppen Wasser- und Prozesstechnologien

b.muster@aee.at
0043 3112 5886 471

Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz

Karin Fazeni-Fraisl

Senior Researcher

fazeni@energieinstitut-linz.at
0043 732 2468 5711

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.